

TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC SỞ HỮU ĐẾN CHẤT LƯỢNG LỢI NHUẬN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM

Phạm Thị Thúy Hằng¹, Lê Thị Thùy Trang¹, Trần Thị Huyền Trang¹, Phạm Thị Thu Quanh¹

Ngày nhận bài: 03/4/2022; Ngày phản biện thông qua: 19/5/2022; Ngày duyệt đăng: 31/5/2022

TÓM TẮT

Nghiên cứu này phân tích dữ liệu được thu thập từ báo cáo tài chính và báo cáo thường niên của 17 Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) niêm yết trong giai đoạn 2011 - 2020 dựa trên mô hình nghiên cứu của M.D. Tran and N.H. Dang (2021). Kết quả nghiên cứu cho thấy sở hữu cá nhân trong nước làm tăng chất lượng lợi nhuận, trong khi sở hữu tổ chức trong nước và sở hữu nước ngoài có tác động ngược lại. Ngoài ra, nghiên cứu còn tìm ra bằng chứng sở hữu nhà nước làm giảm chất lượng lợi nhuận. Kết quả trên có thể được giải thích tốt bằng việc ứng dụng thuyết đại diện và giải thiết bất cân xứng thông tin. Nghiên cứu được kỳ vọng đem lại nhiều hàm ý chính sách cho nhà quản trị và nhà hoạch định chính sách trong việc đảm bảo tính minh bạch, công khai của báo cáo tài chính trong ngành ngân hàng.

Từ khóa: *cấu trúc sở hữu, chất lượng lợi nhuận, ngân hàng thương mại cổ phần.*

1. MỞ ĐẦU

Trong các thông tin báo cáo tài chính, lợi nhuận là chỉ tiêu được quan tâm hàng đầu (Huỳnh Lợi, 2010). Tuy nhiên trong quá trình vận hành doanh nghiệp hoặc ngân hàng, lợi nhuận đôi khi bị điều chỉnh và phản ánh không chính xác kết quả mà hoạt động kinh doanh mang lại. Từ đó làm ảnh hưởng đến quyết định của người sử dụng thông tin báo cáo tài chính (Nguyễn Thị Ngọc Trang và Bùi Kim Phương, 2020). Vì vậy, từ lâu vấn đề về chất lượng lợi nhuận luôn là chủ đề được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm (Đặng Ngọc Hùng và cộng sự, 2019). Tuy nhiên, số lượng nghiên cứu về chất lượng lợi nhuận riêng với ngành ngân hàng tại Việt Nam còn khá khiêm tốn. Trong khi, đây là ngành có vai trò quan trọng trong dẫn dắt nền kinh tế trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

Nghiên cứu thực tiễn đã chứng minh một trong những nguyên nhân làm giảm chất lượng lợi nhuận chính là hiện tượng bất cân xứng thông tin (V.J. Richardson, 2000, E.K. Ghani et al, 2017). Bất cân xứng thông tin được hiểu là tình trạng một bên có lợi thế về thông tin trong giao dịch kinh doanh, chẳng hạn nhà quản trị sẽ báo cáo thông tin kế toán mà có lợi cho bản thân họ do họ có lợi thế thông tin hơn nhóm cổ đông bên ngoài (W.R. Scott and P.C. O'Brien, 2003, M. Guadalupe and F. Pérez-González, 2006) Theo M.C. Jensen and W.H. Meckling (1976), mâu thuẫn lợi ích giữa nhà quản trị và cổ đông được xem là một trong những vấn đề đại diện (agency) nổi bật và sẽ dẫn đến hiện tượng bất cân xứng thông tin (information asymmetry) giữa hai nhóm lợi ích trên. Nhà quản trị sẽ quyết định hàm lượng thông tin chứa đựng trong các báo cáo tài chính, đặc biệt là lợi nhuận. Các nghiên cứu

tiền đề chỉ ra rằng quản trị doanh nghiệp hiệu quả và sự đa dạng hóa cấu trúc sở hữu giúp cải thiện chất lượng báo cáo tài chính thông qua việc giảm thiểu mâu thuẫn đại diện (agency conflicts) (R. La Porta et al, 2000, R. Morck et al, 1988, M. Firth et al, 2007). Tuy nhiên kết quả về tác động của cấu trúc sở hữu đến chất lượng lợi nhuận trên thế giới còn chưa thống nhất.

Sử dụng thước đo chất lượng lợi nhuận bằng chất lượng dồn tích được đề xuất bởi P.M. Dechow and I.D. Dichev (2002) và được ứng dụng trong nhiều nghiên cứu trong (Nguyễn Thị Ngọc Trang và Bùi Kim Phương, 2020) và ngoài nước (T.C. Hoang et al, 2019, S. Mouselli et al, 2013), nhóm tác giả đã tìm thấy sở hữu tư nhân trong nước tại các ngân hàng thương mại cổ phần làm gia tăng chất lượng lợi nhuận, trong khi điều ngược lại xảy ra với tác động của sở hữu tổ chức trong nước và sở hữu nước ngoài. Nghiên cứu chứng minh được sở hữu nhà nước có tác dụng nghịch chiều đến chất lượng lợi nhuận tại các ngân hàng. Kết quả trên kỳ vọng mang lại bằng chứng thực tiễn của tầm quan trọng của cơ cấu sở hữu đối với chất lượng lợi nhuận tại các ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam và mang lại nhiều hàm ý chính sách để nâng cao chất lượng lợi nhuận.

2. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Mục tiêu nghiên cứu

Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về cấu trúc sở hữu và chất lượng lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết tại Việt Nam.

Nghiên cứu tác động của cấu trúc sở hữu đến chất lượng lợi nhuận của các ngân hàng thương

¹Khoa Tài chính-Ngân hàng và Quản trị Kinh doanh, Đại học Quy Nhơn;

Tác giả liên hệ: Phạm Thị Thúy Hằng; ĐT: 0906401889; Email: phamthithuyhang@qnu.edu.vn.

mại cổ phần niêm yết tại Việt Nam.

Đưa ra khuyến nghị chính sách cho ngân hàng, chính phủ và các nhóm lợi ích liên quan.

2.2. Nội dung nghiên cứu

Đề xuất mô hình nghiên cứu, thu thập dữ liệu và tính toán các biến đại diện cho chất lượng lợi nhuận, cấu trúc sở hữu và các biến kiểm soát.

Thống kê mô tả các biến và phân tích hồi quy với các kiểm định thích hợp để tìm ra tác động của cấu trúc sở hữu đến chất lượng lợi nhuận tại các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết tại Việt Nam.

Thảo luận kết quả nghiên cứu và đưa ra các kiến nghị đối với nhà quản trị ngân hàng và nhà hoạch định chính sách cũng như các nhóm đối tượng liên quan.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

2.3.1. Dữ liệu nghiên cứu

Dữ liệu được thu thập từ báo cáo tài chính có kiểm toán và báo cáo thường niên của 17 ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết tại Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020. Theo thống kê của nhóm tác giả dựa trên thông tin của www.finance.vietstock.vn, tính đến thời điểm hiện tại có 29 ngân hàng niêm yết trên cả ba sàn (2: HNX, 18: HOSE và 9: UPCOM). Căn cứ theo mức độ công bố thông tin phục vụ cho việc nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đã chọn ra 17 ngân hàng (1 từ HNX, 15 từ HOSE và 1 từ sàn UPCOM) đảm bảo đủ dữ liệu theo năm nghiên cứu và có khả năng thu thập thông tin về cơ cấu sở hữu trong Bảng 1 như sau. Dữ liệu được winsorize ở mức độ 1% 99% để loại bỏ các dữ liệu ngoại lai.

Bảng 1. Bảng mô tả mẫu nghiên cứu

Tên	Mã chứng khoán	Sàn niêm yết
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	BID	HOSE
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam	CTG	HOSE
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	VCB	HOSE
Ngân hàng TMCP An Bình	ABB	UPCOM
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt	LPB	HOSE
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín	STB	HOSE
Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam	MSB	HOSE
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam	EIB	HOSE
Ngân hàng TMCP Á Châu	ACB	HOSE
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam	VIB	HOSE
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh	HDB	HOSE
Ngân hàng TMCP Quân đội	MBB	HOSE
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	TCB	HOSE
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội	SHB	HOSE
Ngân hàng TMCP Quốc Dân	NVB	HNX
Ngân hàng TMCP Tiên Phong	TPB	HOSE

2.3.2. Giả thuyết nghiên cứu

Nghiên cứu của S.M. Ali et al (2008) chỉ ra rằng khi nhà quản trị sở hữu một lượng cổ phần lớn, họ sẽ có xu hướng hạn chế điều chỉnh lợi nhuận, nhờ đó chất lượng lợi nhuận gia tăng. Thêm vào đó, S.P. Katz (2009) chỉ ra rằng công ty tư nhân có chất lượng lợi nhuận cao hơn công ty khác. Đứng trên góc độ thuyết đại diện (M.C. Jensen and W.H. Meckling, 1976), các cổ đông cá nhân sẽ đại diện cho nhóm cổ đông thiểu số và tác động đến nhà quản trị nhằm hạn chế việc điều chỉnh lợi nhuận của họ. Vì vậy, giả thiết thứ nhất được đưa ra là:

H1: sở hữu cá nhân trong nước giúp làm tăng chất lượng lợi nhuận.

Xem xét tác động của sở hữu tổ chức đến chất lượng lợi nhuận. A.M. Shaikh and S.Z.A. Shah (2012) cho rằng sở hữu tổ chức giúp hạn chế hành động quản lý lợi nhuận bởi vì các tổ chức thường có khả năng tiếp cận thông tin chính xác hơn các cổ đông khác. Cùng quan điểm M. Aygun et al (2014) chứng minh rằng sở hữu các tổ chức giúp gia tăng chất lượng lợi nhuận. C.A. Cheng and A. Reitenga (2009) lại đưa ra kết quả nghiên cứu tổng hợp về tác động của sở hữu tổ chức đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận. Theo nhóm tác giả tùy theo loại sở hữu tổ chức thì tác động đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận sẽ khác nhau. Nếu tổ chức không phải là cổ đông lớn thì họ thường có xu hướng mua bán cổ phiếu

thường xuyên và tập trung vào lợi nhuận ngắn hạn hơn. Do đó tạo áp lực đến nhà quản trị để gia tăng lợi nhuận. Ngược lại nếu tổ chức là cổ đông lớn, họ sẽ quan tâm đến hiệu quả hoạt động dài hạn hơn ngắn hạn, vì vậy nhóm cổ đông này để sử dụng quyền lực của mình để hạn chế hành vi điều chỉnh lợi nhuận của nhà quản trị. Dựa trên những nghiên cứu trên, nhóm tác giả đưa ra giả thiết thứ hai như sau:

H2: sở hữu tổ chức trong nước giúp gia tăng chất lượng lợi nhuận.

Đối với tác động của sở hữu nước ngoài đến chất lượng lợi nhuận. Có hai quan điểm dựa trên hai giả thiết: giả thiết bất cân xứng thông tin và giả thiết lan tỏa. Theo giả thiết bất cân xứng thông tin, các cổ đông nước ngoài thường chịu bất lợi trong việc tiếp cận thông tin (J. Guo et al, 2015, T. Dvořák, 2005), vì vậy giả thiết dự đoán sở hữu nước ngoài làm giảm chất lượng lợi nhuận. Ngược lại, giả thiết lan tỏa dự đoán với kiến thức sâu rộng của nhà đầu tư nước ngoài, hành động tác động vào lợi nhuận sẽ được giảm thiểu. Nghiên cứu của M. Han et al (2022) và J. Guo et al (2015) ủng hộ giả thiết này. Với đặc điểm của thị trường Việt Nam, nơi mà bất cân xứng thông tin được đánh giá là cao (T.L.D. Huynh et al, 2020), nhóm tác giả dự đoán sở hữu nước ngoài sẽ có tác động nghịch chiều đến chất lượng lợi nhuận.

H3: sở hữu nước ngoài có tác động nghịch chiều đến chất lượng lợi nhuận.

Giả thiết thứ tư về tác động của sở hữu nhà nước đến chất lượng lợi nhuận được xây dựng dựa trên nghiên cứu tổng hợp của F. Capalbo et al (2018). Họ đã tổng hợp các nguyên nhân khiến khi sở hữu nhà nước tăng thì hành động điều chỉnh gia tăng. Hiệu quả quản trị thấp và chất lượng kiểm toán tại các tổ chức có vốn nhà nước thường thấp (A. Shleifer and R.W. Vishny, 1989) làm tăng cơ hội cho việc điều chỉnh lợi nhuận của nhà quản trị. Bên cạnh đó nhà quản trị của các doanh nghiệp, ngân hàng có vốn của nhà nước thường tồn tại nhiều mâu thuẫn lợi ích (G.D. Bruton et al, 2015), vì vậy nhà quản trị thường phải đối mặt nhiều khó khăn để cân bằng các nhóm lợi ích. Việc này dẫn đến việc can thiệp vào lợi nhuận là có thể xảy ra. Từ những lập luận trên, nhóm tác giả đưa ra giả thiết như sau:

H4: sở hữu nhà nước có tác động nghịch chiều đến chất lượng lợi nhuận.

2.3.3. Mô hình nghiên cứu

Mô hình nghiên cứu được xây dựng dựa trên nghiên cứu của M.D. Tran and N.H. Dang (2021)

để xem xét tác động của cấu trúc sở hữu đến chất lượng lợi nhuận, mô hình hồi quy được đề xuất như sau:

$$AQ_{it} = \beta_0 + \beta_1 IndO_{it} + \beta_2 InsO_{it} + \beta_3 FO_{it} + \beta_5 GO_{it} + \beta_6 ROE_{it} + \beta_7 LE_{it} + \beta_8 SIZE_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

Biến phụ thuộc: AQ_{it} (chất lượng dồn tích) được xác định bằng phương pháp của P.M. Dechow and I.D. Dichev (2002) và được ứng dụng trong nghiên cứu của (T.C. Hoang et al, 2019). Theo phương pháp này Chất lượng dồn tích (AQ) là độ lệch chuẩn của phần dư ε_{jt} từ hồi quy:

$$\frac{TCA_{jt}}{TA_{jt-1}} = \mu_0 + \mu_1 \frac{CFO_{jt-1}}{TA_{jt-1}} + \mu_2 \frac{CFO_{jt}}{TA_{jt-1}} + \mu_3 \frac{CFO_{jt+1}}{TA_{jt-1}} + \varepsilon_{jt} \quad (2)$$

TCA_{jt} : tổng dồn tích tại thời điểm t của ngân hàng j. $TCA_{jt} =$ Lợi nhuận sau thuế - lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh tại thời điểm t của ngân hàng j. $CFO_{jt-1}, CFO_{jt}, CFO_{jt+1}$: dòng tiền hoạt động kinh doanh tại thời điểm t-1, t và t+1. TA_{jt-1} : Tổng tài sản ngân hàng j tại thời điểm t-1. Giá trị AQ cao chứng tỏ chất lượng các khoản dồn tích thấp, ngược lại giá trị AQ thấp chứng tỏ chất lượng lợi nhuận cao.

Biến độc lập: $IndO_{it}, InsO_{it}, FO_{it}$ và GO_{it} lần lượt là sở hữu cá nhân trong nước, sở hữu tổ chức trong nước, sở hữu nước ngoài và sở hữu nhà nước. *Biến kiểm soát:* được xác định dựa trên hệ biến kiểm soát từ các nghiên cứu (M. Aygun et al, 2014, J. Guo et al, 2015, M.D. Tran and N.H. Dang, 2021) bao gồm ROE, Size và LEV. ROE được kỳ vọng sẽ tỷ lệ thuận với AQ dựa trên các nghiên cứu của (M.D. Tran and N.H. Dang, 2021, M. Aygun et al, 2014). Size và LEV được dự đoán sẽ tỷ lệ nghịch với AQ (M. Aygun et al, 2014, M.D. Tran and N.H. Dang, 2021). Các biến được mô tả chi tiết trong bảng 2.

Bảng 2. Bảng mô tả các biến trong các mô hình nghiên cứu

Tên biến	Diễn giải	Công thức tính
AQ	Chất lượng đòn tích	Độ lệch chuẩn từ phần dư của mô hình (2)
IndO	Sở hữu cá nhân trong nước	Số cổ phần cá nhân trong nước nắm giữ/ Tổng số cổ phần thường lưu hành
InsO	Sở hữu tổ chức trong nước	Số cổ phần tổ chức trong nước nắm giữ/ Tổng số cổ phần thường lưu hành
FO	Sở hữu nước ngoài	Số cổ phần tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài nắm giữ/ Tổng số cổ phần thường lưu hành
GO	Sở hữu nhà nước	Số cổ phần nhà nước nắm giữ/ Tổng số cổ phần thường lưu hành
ROE	Tỷ suất lợi nhuận thuần vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu
Size	Quy mô	Logarit tự nhiên của tổng tài sản
LEV	Đòn bẩy tài chính	Tổng nợ/ Tổng vốn chủ sở hữu

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Thống kê mô tả và ma trận hệ số tương quan của các biến trong mô hình nghiên cứu

Bảng 3. Trình bày kết quả thống kê mô tả các

biến trong mô hình nghiên cứu. Các thông số giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của các biến được thể hiện trong bảng 3:

Bảng 3. Thống kê mô tả các biến trong mô hình nghiên cứu

Biến	Số quan sát	Giá trị trung bình	Độ lệch chuẩn	Giá trị tối thiểu	Giá trị tối đa
AQ	170	0,0103	0,0170	0,0025	0,0776
IndO	168	0,4218	0,2402	0,0060	0,9743
InsO	168	0,4303	0,2459	0,0420	0,9686
FO	169	0,1425	0,1177	0	0,3000
GO	169	0,2055	0,3310	0	0,9576
ROE	167	0,1109	0,0743	0	0,4354
Size	167	32,7363	0,8877	30,7030	34,8325
LEV	168	11,7784	4,5021	1,3074	23,0697

Dữ liệu trong bảng 3 cho thấy: AQ có giá trị trung bình là 0,0103, giá trị tối thiểu là 0,0025 và giá trị tối đa là 0,0776. Sở hữu cá nhân và sở hữu tổ chức trong nước có giá trị trung bình lần lượt là 42,18% và 43,03%. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài có giá trị trung bình là 14,25% với giá trị cao nhất là 30%. Sở hữu nhà nước có giá trị trung bình là 20,55% với giá trị cao nhất là 97,43%. ROE, Size và LEV có giá trị trung bình lần lượt là 11,09%, 32,74 và 11,78.

Bảng 4. trình bày ma trận hệ số tương quan của các biến trong mô hình nghiên cứu. Dữ liệu từ bảng 4 cho thấy: sở hữu cá nhân làm gia tăng chất lượng lợi nhuận, vì làm giảm AQ. Ngược lại, sở hữu tổ chức, sở hữu nước ngoài và sở hữu nhà nước làm giảm chất lượng lợi nhuận. Mọi quan hệ tương quan giữa các biến kiểm soát và AQ đều có ý nghĩa thống kê và đúng như dự đoán của nhóm nghiên cứu.

Bảng 4. Ma trận hệ số tương quan giữa các biến trong mô hình nghiên cứu

	AQ	IndO	InsO	FO	GO	ROE	Size	LEV
AQ	1							
IndO	-0,2508***	1						
InsO	0,2183***	0,1923**	1					
FO	0,1033	0,0027	-0,1542***	1				
GO	0,4145***	-0,4323***	0,5273***	0,0402	1			

	AQ	IndO	InsO	FO	GO	ROE	Size	LEV
ROE	0,3761***	0,1327	0,0873	0,1636**	0,2348***	1		
Size	-0,3633***	-0,0298	0,2088***	0,1883**	0,3174***	0,2321***	1	
LEV	-0,5667***	0,2084***	-0,0354	-0,1953**	-0,0267	-0,1326*	0,4333***	1

Ghi chú: *, **, ***: mức ý nghĩa thống kê ở 10%, 5% và 1%.

3.2. Kết quả ước lượng hồi quy

Bảng 5 trình bày kết quả hồi quy cũng như các kiểm định cần thiết để lựa chọn ước lượng phù hợp giữa mô hình ước lượng theo phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS). Để chắc chắn không có hiện tượng phương sai thay đổi, kiểm định Breusch-Pagan test được tiến hành. Giá trị p-value được tìm thấy có ý nghĩa thống kê ở hai mô hình cho thấy có sự tồn tại của hiện tượng này. Để khắc phục hiện tượng trên, hồi quy OLS được thực hiện bằng cách sử dụng sai số chuẩn vững (robust standard errors) (H. White, 1980). Bên cạnh đó, hệ số VIF

(variance inflation factor) cả hai mô hình đều nhỏ hơn 2 cho thấy không có sự tồn tại của hiện tượng đa cộng tuyến. Tiếp theo, kiểm định Durbin-Wu-Hausman được dùng để kiểm tra có tồn tại tình trạng nội sinh (endogeneity) hay không. Giá trị p-value được tìm thấy có ý nghĩa thống kê cho thấy hiện tượng này có tồn tại và mô hình OLS không đồng nhất.

Để khắc phục nội sinh, phương pháp biến công cụ và hồi quy hai bước (2SLS) được sử dụng và kết quả được trình bày ở Bảng 6.

Bảng 5. Kết quả ước lượng hồi quy

	1	2
IndO	-0.0097*** 0.0022	
InsO	0.0144** 0.0031	
FO	0.0165*** 0.0073	
GO		0.0247*** 0.0029
ROE	0.0810*** 0.0135	0.0708*** 0.0110
Size	-0.0081*** 0.0016	-0.0080*** 0.0011
LEV	-0.0008*** 0.0003	-0.0010*** 0.0002
cons	0.2728*** 0.0516	0.2725*** 0.0353
R ²	55,87%	63.25%

Ghi chú: *, **, ***: mức ý nghĩa thống kê ở 10%, 5% và 1%.

Bảng 6. Kết quả ước lượng hồi quy 2SLS

	2SLS	
IndO	-0.0263* 0.0135	-0.0164*** 0.0064
InsO	0.0714* 0.0426	0.0298*** 0.0116
FO	0.0754 0.0464	0.1638* 0.0958
GO		0.0733*** 0.0322

		2SLS	
ROE	0.0894**	0.0706	0.0506***
	0.0295	0.0706	0.0209
Size	-0.0207***	-0.0186	-0.0150**
	0.0098	0.0073	0.0050
LEV	0.0012	0.0011	-0.0003
	0.0015	0.0012	0.0005
cons	0.6357***	0.5678**	0.4847**
	0.2848	0.2098	0.1531

Ghi chú: *, **, ***: mức ý nghĩa thống kê ở 10%, 5% và 1%.

3.3. Thảo luận kết quả nghiên cứu

Kết quả từ bảng 5 cho thấy sở hữu cá nhân có tác động nghịch chiều đến AQ ở mức ý nghĩa thống kê 1%, hay nói cách khác sở hữu cá nhân giúp gia tăng chất lượng lợi nhuận tại các ngân hàng. Vì vậy giả thiết thứ nhất được chấp nhận: *Sở hữu cá nhân trong nước có tác động làm tăng chất lượng lợi nhuận*. Kết luận trên thống nhất với nghiên cứu của S.P. Katz (2009).

Tác động của sở hữu tổ chức đến AQ có ý nghĩa thống kê ở mức 5%. Giả thiết thứ hai bị bác bỏ: *Sở hữu tổ chức trong nước có tác động làm giảm chất lượng lợi nhuận*. Kết quả này trái ngược với kết quả của một số nghiên cứu trước kia (M. Aygun et al, 2014, A.M. Shaikh and S.Z.A. Shah, 2012) vốn cho rằng các tổ chức thường có khả năng tiếp cận thông tin tốt hơn do đó hạn chế hành vi điều chỉnh lợi nhuận của cổ đông. Đồng thời nghiên cứu cung cấp bằng chứng thực nghiệm về hậu quả của bất cân xứng thông tin xảy ra giữa cổ đông tổ chức và nhà quản trị, dẫn đến tình trạng điều chỉnh lợi nhuận, làm giảm chất lượng lợi nhuận tại các Ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam. Thực tế đã chứng minh hiện tượng bất cân xứng thông tin giữa cổ đông và nhà quản trị ngân hàng đã và đang diễn ra tại Việt Nam. Đặc biệt trong các thương vụ sáp nhập ngân hàng (Thùy Vinh, 2015) cũng như hiện tượng nhiều ngân hàng lãi nghìn tỷ nhưng vẫn không chia cổ tức cho cổ đông (A.T, 2016).

Thứ ba, sở hữu nước ngoài được tìm thấy có tác động làm tăng AQ ở mức ý nghĩa thống kê 1%, tức là làm giảm chất lượng lợi nhuận. Do đó, giả thiết thứ ba được chấp nhận: *Sở hữu nước ngoài làm giảm chất lượng lợi nhuận*. Nghiên cứu mở rộng kết quả nghiên cứu của M.D. Tran and N.H. Dang (2021) với dữ liệu nghiên cứu là các ngân hàng niêm yết tại Việt Nam, đồng thời cung cấp bằng chứng thực nghiệm cho giả thiết bất cân xứng thông tin.

Với mô hình thứ hai được dùng để đánh giá tác động của sở hữu nhà nước đối với chất lượng lợi

nhuận, sở hữu nhà nước được tìm thấy có tác động thuận chiều đến AQ ở mức ý nghĩa thống kê 1%. Cho nên, giả thiết thứ tư được chấp nhận: *Sở hữu nhà nước làm giảm chất lượng lợi nhuận*. Kết quả trên thống nhất với các nghiên cứu của Y. Ding et al (2007) và H. Chen et al (2010) đồng thời đưa ra kết luận trái ngược với M.D. Tran and N.H. Dang (2021). Kết quả hồi quy 2SLS từ bảng 6 tiếp tục khẳng định các kết luận đã rút ra từ hồi quy OLS.

4. KẾT LUẬN

4.1. Kết luận

Thứ nhất, nghiên cứu chỉ ra tác động cùng chiều của sở hữu cá nhân trong nước đến chất lượng lợi nhuận tại các ngân hàng niêm yết tại Việt Nam. Tác động có thể được giải thích dựa trên thuyết đại diện (M.C. Jensen and W.H. Meckling, 1976) việc tăng sở hữu của cá nhân đặc biệt là sở hữu của các nhà quản trị giúp nâng cao sự tương đồng lợi ích giữa nhà quản trị và ngân hàng, nhờ đó giảm thiểu các hành động tư lợi (M.D. Tran and N.H. Dang, 2021). Thứ hai, tác động nghịch chiều của sở hữu tổ chức đến chất lượng lợi nhuận được khẳng định. Kết quả trên khác với một số nghiên cứu trước kia (R. Ajay and R. Madhumathi, 2015, S. Ramalingegowda et al, 2021) cho rằng sở hữu tổ chức giúp hạn chế hành vi điều chỉnh lợi nhuận. Và tác động nghịch chiều trên có thể được giải thích dựa trên giả thiết bất cân xứng thông tin (T.T. Lemma et al, 2018). Điều này chứng tỏ cổ đông tổ chức tại các ngân hàng ít có điều kiện tiếp cận với nguồn thông tin chuẩn xác, dẫn đến việc họ không thể kiểm soát được việc nâng cao chất lượng lợi nhuận. Thứ ba, sở hữu nước ngoài được tìm thấy có tác động làm giảm chất lượng lợi nhuận. Kết quả trên thống nhất với giả thiết bất cân xứng thông tin (T. Dvořák, 2005, J. Guo et al, 2015). Thứ tư, sở hữu nhà nước lại được tìm thấy có tác động làm giảm chất lượng lợi nhuận. Điều này đồng nhất với kết quả tìm thấy của Y. Ding et al (2007), trái ngược với kết quả của L. Wang and K. Yung (2011) và M.D. Tran and N.H.

Dang (2021). Tác động này có thể giải thích dựa trên thuyết bất cân xứng thông tin và các nguyên nhân được F. Capalbo et al (2018) tổng hợp trong nghiên cứu của mình.

4.2. Hàm ý

Kết quả nghiên cứu mang đến hàm ý cho nhà quản trị ngân hàng về tầm quan trọng của việc đa dạng hóa các dạng sở hữu trong ngân hàng. Thêm vào đó, nghiên cứu khẳng định mức độ bất cân xứng thông tin vẫn còn là vấn đề cần được xem xét trong các ngân hàng. Để thu hút nhiều nhà đầu tư trong tương lai, đồng thời đảm bảo tương lai phát triển bền vững của hệ thống ngân hàng, nhà quản trị cần chú trọng đến quản trị chất lượng báo cáo tài chính, đảm bảo thông tin minh bạch.

Đối với nhà hoạch định chính sách, nghiên cứu mang lại bằng chứng thực nghiệm về tầm quan trọng của sở hữu cá nhân trong hệ thống ngân hàng. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc đẩy mạnh tiến trình cổ phần hóa tại các ngân hàng thương mại cổ phần.

Tuy nhiên trong thực tế, các quy định về sở hữu ngoại và tiến trình cổ phần hóa các NHTM còn khá chậm. Cụ thể, Quyết định 22/NQ-CP quy định Nhà nước phải sở hữu ít nhất 65% cổ phần có biểu quyết tại các ngân hàng thương mại nhà nước trong giai đoạn 2021 - 2025. Về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, theo Điều 7, Nghị định số 01/2014/NĐ-CP, cho thấy tổng mức sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài không được vượt quá 30%. Trong khi các ngân hàng đang mong được nói tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài để phục vụ cho nhu cầu tăng vốn và xử lý nợ xấu. Và trên đà hồi phục của nền kinh tế Việt Nam sau đại dịch COVID-19, Ngân hàng có thể là điểm đầu tư chiến lược mà nhiều cổ đông nước ngoài tiềm năng quan tâm. Ngoài ra nhà đầu tư nước ngoài với kiến thức và kỹ năng tốt trong quản trị có thể tác động giúp ngân hàng cải thiện hiệu quả quản trị và nâng cao chất lượng lợi nhuận (M. Han et al,

2022, J. Guo et al, 2015). Vì vậy việc nói lỏng quy định về sở hữu nước ngoài cần được xem xét. Tuy nhiên tiến trình này nên được thực hiện dần dần, để tránh những xáo trộn trong hệ thống tiền tệ tài chính của quốc gia.

Đồng thời, nghiên cứu hàm ý về chính sách nâng cao tính minh bạch trong báo cáo thông tin của của hệ thống ngân hàng. Kết quả nghiên cứu cho thấy chất lượng lợi nhuận trong hệ thống ngân hàng vẫn còn khá thấp. Hiện nay việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán tuân theo thông tư số 96/2020/ TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Trong đó Thông tư quy định chặt chẽ hơn về thời gian công bố thông tin tài chính, điều này góp phần làm hạn chế hành vi điều chỉnh lợi nhuận. Tuy nhiên, hiện văn bản này vẫn kế thừa khá nhiều từ Thông tư số 155/2015/TT-BTC, vì vậy nhiều nội dung còn mang tính gợi mở và khuyến khích doanh nghiệp công bố (ví dụ hoạt động xã hội, thông tin chi tiết trong Thuyết minh báo cáo tài chính). Vì vậy để cải thiện chất lượng lợi nhuận không chỉ riêng hệ thống ngân hàng mà cả các doanh nghiệp niêm yết, cơ quan chức năng cần có những quy định bắt buộc về các thông tin chi tiết và mức độ công bố của những thông tin phi tài chính cũng như chế tài xử phạt nghiêm minh đối với các hành vi công bố thông tin không chính xác.

4.3. Định hướng nghiên cứu

Trong tương lai nghiên cứu cần được mở rộng thêm nhiều biến đại diện cho chất lượng lợi nhuận. Hiện tại, nghiên cứu chỉ mới dừng lại ở việc sử dụng biến chất lượng đòn tích đại diện cho chất lượng lợi nhuận. Trong khi, có nhiều biến khác có thể được sử dụng trong quá trình nghiên cứu về chất lượng lợi nhuận (T.C. Hoang et al, 2019). Hơn nữa, cần có nhiều nghiên cứu mới hơn về tác động của chất lượng lợi nhuận đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng.

EFFECTS OF OWNERSHIP STRUCTURE ON THE EARNINGS QUALITY OF VIETNAMESE LISTED BANKS

Pham Thi Thuy Hang², Le Thi Thuy Trang², Tran Thi Huyen Trang², Pham Thi Thu Quanh²

Received Date: 03/4/2022; Revised Date: 19/5/2022; Accepted for Publication: 31/5/2022

SUMMARY

The study analyzes the data collected from financial statements and annual reports of 17 listed joint-stock commercial banks from 2011 to 2020 based on the research model of M.D. Tran and N.H. Dang (2021). The findings prove that individual ownership increases earnings quality, while institution and foreign ownership have the reverse effect. In addition, government ownership harms earnings quality. The results are explained well by employing agency theory and information asymmetry theory. The paper is expected to bring many policy implications for managers and policymakers in ensuring the transparency and disclosure of financial statements in the bank sector.

Keywords: ownership structure, earnings quality, joint-stock commercial banks.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

- A.H. (2016). Bộ Tài chính yêu cầu Vietinbank, BIDV trả cổ tức bằng tiền mặt. *Báo Tuổi trẻ online*. Truy cập từ: <https://tuoitre.vn/bo-tai-chinh-yeu-cau-vietinbank-bidv-tra-co-tuc-bang-tien-mat-1110559.htm>
- Đặng Ngọc Hùng, Đặng Thị Hậu, Phạm Thị Hồng Điệp. (2019). Tổng quan chất lượng lợi nhuận. *Tạp chí Khoa học và Công nghệ*, 54.2019, 96-102.
- Huỳnh Lợi. (2010). Lợi nhuận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và những cạm bẫy đối với nhà đầu tư. *Công thông tin Kiểm toán Nhà nước Việt Nam*. Truy cập từ: <https://www.sav.gov.vn/Pages/chi-tiet-tin.aspx?ItemID=1713&l=Nghiencuutraodoi>.
- Nguyễn Thị Ngọc Trang và Bùi Kim Phương. (2020). Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng lợi nhuận của các công ty niêm yết tại Việt Nam. *Tạp chí nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á*, 29, 05-20.
- Thùy Vinh. (2015). Sáp nhập ngân hàng: quyền lợi cổ đông nhỏ bị thiệt. *Báo đầu tư online*. Truy cập từ: <https://baodautu.vn/sap-nhap-ngan-hang-quyen-loi-co-dong-nho-bi-thiet-d25913.html>.

Tài liệu tiếng nước ngoài

- Ajay, Ranjitha & Madhumathi, R (2015). *Institutional ownership and earnings management in India*. Indian Journal of Corporate Governance, 8, 119-136.
- Ali, Salsiah Mohd, Salleh, Norman Mohd & Hassan, Mohamat Sabri (2008). *Ownership structure and earnings management in Malaysian listed companies: The size effect*. Asian Journal of Business and Accounting, 1, 89-116.
- Aygun, Mehmet, Ic, Suleyman & Sayim, Mustafa (2014). *The effects of corporate ownership structure and board size on earnings management: Evidence from Turkey*. International Journal of Business and Management, 9, 123.
- Bruton, Garry D, Peng, Mike W, Ahlstrom, David, Stan, Ciprian & Xu, Kehan (2015). *State-owned enterprises around the world as hybrid organizations*. Academy of Management perspectives, 29, 92-114.
- Capalbo, Francesco, Sorrentino, Marco & Smarra, Margherita (2018). *Earnings management and state ownership: A literature review*. International Journal of Business and Management, 13, 117-128.
- Chen, Hanwen, Chen, Jeff Zeyun, Lobo, Gerald J & Wang, Yanyan (2010). *Association between borrower and lender state ownership and accounting conservatism*. Journal of Accounting Research, 48, 973-1014.
- Cheng, CS Agnes & Reitenga, Austin (2009). *Characteristics of institutional investors and discretion-*

²Department of Finance-Banking and Business Administration, Quy Nhon University;

Corresponding author: Pham Thi Thuy Hang; Tel: 0906401889; Email: phamthithuyhang@qnu.edu.vn.

- ary accruals*. International Journal of Accounting & Information Management.
- Dechow, Patricia M & Dichev, Ilia D (2002). *The quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors*. The accounting review, 77, 35-59.
- Ding, Yuan, Zhang, Hua & Zhang, Junxi (2007). *Private vs state ownership and earnings management: evidence from Chinese listed companies*. Corporate Governance: An International Review, 15, 223-238.
- Dvořák, Tomáš (2005). *Do domestic investors have an information advantage? Evidence from Indonesia*. The Journal of Finance, 60, 817-839.
- Firth, Michael, Fung, Peter MY & Rui, Oliver M (2007). *Ownership, two-tier board structure, and the informativeness of earnings—Evidence from China*. Journal of accounting and public policy, 26, 463-496.
- Ghani, Erlane K, Azemi, N & Puspitasari, Evita (2017). *The Effect of Information Asymmetry and Environmental Uncertainty on Earnings Management Practices among Malaysian Technology-Based Firms*. International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, 6, 178-194.
- Guadalupe, Maria & Pérez-González, Francisco (2006). *The impact of product market competition on private benefits of control*, Institute of Economic Research, Hitotsubashi University.
- Guo, Jun, Huang, Pingsun, Zhang, Yan & Zhou, Nan (2015). *Foreign ownership and real earnings management: Evidence from Japan*. Journal of International Accounting Research, 14, 185-213.
- Han, Minghui, Ding, Ashley & Zhang, Hao (2022). *Foreign ownership and earnings management*. International Review of Economics & Finance.
- Hoang, Trang Cam, Abeysekera, Indra & Ma, Shiguang (2019). *Earnings quality and corporate social disclosure: The moderating role of state and foreign ownership in Vietnamese listed firms*. Emerging Markets Finance and Trade, 55, 272-288.
- Huynh, Toan Luu Duc, Wu, Junjie & Duong, An Trong (2020). *Information Asymmetry and firm value: Is Vietnam different?* The Journal of Economic Asymmetries, 21, e00147.
- Jensen, Michael C & Meckling, William H (1976). *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure*. Journal of financial economics, 3, 305-360.
- Katz, Sharon P (2009). *Earnings quality and ownership structure: The role of private equity sponsors*. The accounting review, 84, 623-658.
- La Porta, Rafael, Lopez-de-Silanes, Florencio, Shleifer, Andrei & Vishny, Robert (2000). *Investor protection and corporate governance*. Journal of financial economics, 58, 3-27.
- Lemma, Tesfaye T, Negash, Minga, Mlilo, Mthokozisi & Lulseged, Ayalew (2018). *Institutional ownership, product market competition, and earnings management: Some evidence from international data*. Journal of Business Research, 90, 151-163.
- Morck, Randall, Shleifer, Andrei & Vishny, Robert W. Alternative mechanisms for corporate control. National Bureau of Economic Research Cambridge, Mass., USA.
- Mouselli, Sulaiman, Jaafar, Aziz & Goddard, John (2013). *Accruals quality, stock returns and asset pricing: Evidence from the UK*. International Review of Financial Analysis, 30, 203-213.
- Ramalingegowda, Santhosh, Utke, Steven & Yu, Yong (2021). *Common institutional ownership and earnings management*. Contemporary Accounting Research, 38, 208-241.
- Richardson, Vernon J (2000). *Information asymmetry and earnings management: Some evidence*. Review of quantitative finance and accounting, 15, 325-347.
- Scott, William Robert & O'Brien, Patricia C (2003). *Financial accounting theory*, prentice hall Toronto.
- Shaikh, Abdul Mateen & Shah, Syed Zulfiqar Ali (2012). *Institutional ownership and discretionary accruals: Empirical evidences from Pakistani listed non-financial companies*. Information Management and Business Review, 4, 217-222.
- Shleifer, Andrei & Vishny, Robert W (1989). *Management entrenchment: The case of manager-specific investments*. Journal of financial economics, 25, 123-139.
- Tran, Manh Dung & Dang, Ngoc Hung (2021). *The Impact of Ownership Structure on Earnings Man-*

- agement: The Case of Vietnam*. SAGE Open, 11, 21582440211047248.
- Wang, Liu & Yung, Kenneth (2011). *Do state enterprises manage earnings more than privately owned firms? The case of China*. Journal of Business Finance & Accounting, 38, 794-812.
- White, Halbert (1980). *A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity*. Econometrica: journal of the Econometric Society, 817-838.